

Aproximación a la Evaluación desde la Fiscalización Superior Local: El caso de la Evaluación Complementaria «Cómo Andamos Guanajuato en la Calidad de los Servicios Públicos» en los años 2022 y 2023.

Gerardo González Medrano¹

Lesly Estefanía Flores Rivera²

Lucia Fernanda Godínez Nila³

Este artículo resalta la importancia de que las Entidades de Fiscalización Superiores Locales avancen hacia la realización de ejercicios de evaluación, ello por las semejanzas que guarda con las actividades propias de las auditorías de desempeño; asimismo, se reconoce la importancia de involucrar enfoques participativos en dicha tarea.

En este contexto, se analiza la práctica de evaluación complementaria implementada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) a través de la Auditoría Especial de Evaluación y Desempeño (AEED) bajo la iniciativa denominada: «Cómo Andamos Guanajuato en la Calidad de los Servicios Públicos». Dicha práctica surgió con el objetivo de integrar la voz de

las y los ciudadanos como factor condicionante en los procesos de toma de decisiones públicas. Para propósitos de este artículo se hace referencia a las evaluaciones realizadas en los años 2022 y 2023 por el mencionado órgano fiscalizador.

Dentro de este marco, también se exploran las reflexiones de diversos autores y autoras sobre la valía de la participación ciudadana y la confianza en los gobiernos locales. «Cómo Andamos Guanajuato» se presenta como un caso de estudio para ilustrar el progreso de esta participación en la evaluación de la calidad de los servicios públicos municipales, abordando dentro de su alcance temas como el agua potable, drenaje, alumbrado, recolección de resi-

¹ Licenciado en Ciencia Política y egresado de la Maestría en Análisis Político por la Universidad de Guanajuato. Integrante de la Dirección de Auditoría de Desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato como Analista de Información. gerardoglez.gc@gmail.com

² Doctora en Ciencias Sociales. Integrante de la Dirección de Auditoría de Desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato como Jefa de Departamento. lesflo104@gmail.com

³ Contadora Pública por la Universidad de Guanajuato. Integrante de la Dirección de Auditoría de Desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato como Analista de Información.

duos sólidos urbanos, limpia y seguridad pública, así como aspectos de gobernanza municipal.

Después, se aborda brevemente la metodología de «Cómo Andamos Guanajuato», enfatizando la diferencia con los actos regulares de fiscalización. Además, se describe la optimización de los resultados, mencionado la adopción de la tecnología como herramienta para lograr una eficiencia en la elaboración de informes, lo que ha generado ahorros en tiempo y esfuerzo.

Además, se describen las lecciones aprendidas sugeridas por «Cómo Andamos Guanajuato», las cuales son una serie de pasos para mejorar la calidad de los servicios públicos municipales. Continúa con una discusión sobre la sostenibilidad del proyecto, resaltando la relación con entidades académicas y civiles, lo que aporta mayor rigor y profundidad a la iniciativa.

Para culminar, se describe cómo los gobiernos locales pueden integrar estas evaluaciones en sus operaciones diarias y en la toma de decisiones relacionadas con la gestión de servicios públicos.

Una correcta administración de dichos servicios no sólo satisface las demandas inmediatas de la comunidad, sino que también tiende a incrementar la confianza ciudadana hacia sus representantes locales.

La evaluación «Cómo Andamos Guanajuato» no sólo actúa como un barómetro de la percepción ciudadana, sino que también se erige como una herramienta para el avance y promoción de una gobernanza más efectiva en los gobiernos locales de Guanajuato.

En este sentido, se parte de la premisa de que las decisiones municipales deben incorporar la participación ciudadana, es decir, que las experiencias y percepciones de la ciudadanía deben jugar un papel en la gestión y mejora de los servicios públicos, fortaleciendo así la relación entre ciudadanía y gobiernos. Esta relación refuerza la confianza y la colaboración de la ciudadanía en los gobiernos locales, resultando en administraciones alineadas con el bienestar colectivo.

Desarrollo del trabajo

Participación como pilar de la evaluación.

a) La importancia de la participación ciudadana en la gestión pública.

La participación representa un elemento de suma importancia para las democracias actuales, las cuales buscan involucrar en mayor medida a las y los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones. En este sentido, es necesario señalar que la tendencia actual seguida por los regímenes democráticos en América Latina es, precisamente, esta incorporación de instrumentos de participación horizontal. En este caso, la que compete a «Cómo Andamos Guanajuato» es la participación ciudadana en la gestión pública.

Ante esto es necesario, primeramente, definir la participación ciudadana bajo la lógica de la gestión pública; en este sentido, se precisa como una dinámica en que «los administrados, de forma individual o colectiva (...), intervienen, de manera protagónica, en la gestión, planificación o toma de decisiones relacionadas, a su vez, con aquellos asuntos públicos en los que tengan interés o les afecten de forma directa o indirecta» (León, 2016, p. 246). Su finalidad, dicho por el mismo autor, es que el administrado identifique problemas, defina prioridades y proporcione sugerencias, soluciones y respuestas, brindando su experiencia como usuario.

Por otra parte, la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (2009), que México suscribe, en su capítulo primero y ar

tículo 2º, define dicho concepto como «el proceso de construcción social de las políticas públicas que, conforme al interés general de la sociedad democrática, canaliza, da respuesta o amplía los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las personas, y los derechos de las organizaciones o grupos en que se integran, así como los de las comunidades y pueblos indígenas» (p. 176).

De manera genérica, se puede entender la participación ciudadana en la gestión pública como un proceso de intervención directa de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones públicas, a efecto de hacer eficientes los mismos; tomando en cuenta que las y los ciudadanos son la razón de ser de las administraciones públicas.

Para el caso mexicano, se han firmado varias declaratorias suscribiendo estas ideas, tal es el caso del Código Iberoamericano de Buen Gobierno (2009), la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública (2008) o la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (2009), por citar algunas, en las cuales se hace referencia a la participación ciudadana como un componente primario para la construcción de una buena gestión pública⁴.

Sin embargo, estos procesos se llevan a cabo en cascada, al implementarse primeramente a nivel federal, luego a nivel estatal, y finalmente al ámbito local, por lo que se ha dificultado la implementación de estas ideas sobre la participación ciudadana en la gestión pública a este último nivel. El reto es significativo; al respecto Ziccardi (2004) menciona que «democratizar la forma de gobierno incorpo-

⁴ Se pone mayor énfasis en la noción de participación ciudadana, en los artículos 4, 27, 28 y 35 del Código Iberoamericano de Buen Gobierno; los artículos 5, 6, 18, 19 y 42 de la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública; así como en los artículos 2, 3, 7, 8, 16, 34 y 40 de la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública

rando la participación de la ciudadanía en los procesos de decisión y gestión local es uno de los principales desafíos en el México del siglo XXI» (p. 245).

La promoción de la participación ciudadana en la gestión pública es una cuestión que nos compete a todas y todos; tomando en cuenta esto, desde la fiscalización superior se advierte una oportunidad al respecto, resultando que la ASEG apostara por la elaboración de un proyecto que pretenda mejorar el desempeño municipal, al ser complementado con la participación ciudadana en dos sentidos: 1) respecto a la calidad de los servicios públicos y, 2) a la gobernanza, que son elementos cuya fuente principal de información resulta ser la ciudadanía.

Relación entre calidad de servicios públicos y la confianza en los gobiernos.

Dada la importancia de la participación ciudadana en la gestión pública, y específicamente en la evaluación de los servicios públicos, se considera que aquella puede orientar a los municipios a tomar mejores decisiones. La calidad con la que la ciudadanía percibe estos servicios es importante, ya que determina su nivel de confianza en las instituciones locales.

Distintos estudios han demostrado que la confianza ciudadana hacia las instituciones es influenciada de manera significativa por sus experiencias directas con la provisión de servicios públicos locales. Lo anterior sugiere que la confianza o desconfianza política tiene una conexión directa con la calidad de los bienes públicos que las personas reciben en su entorno inmediato. Estudios como los realizados por Weitz-Shapiro en 2008 en Argentina y Ziblatt en 2008 en Alemania han aportado evidencia empírica a esta relación.

En México, la situación no es diferente. Hay investigaciones, como el estudio de Monsiváis (2019), que señalan una relación entre la confianza ciudadana y la eficiente gestión de los servicios públicos. Además, Juárez y Pérez (2013) han identificado que la ciudadanía otorga una gran relevancia a los servicios públicos, y que éstos tienen un impacto considerable en la percepción de cercanía y confianza con sus gobiernos locales. Esto nos lleva a la importancia de no olvidar que existe una relación íntima entre el gobierno municipal y su comunidad, la cual demanda servicios de calidad, atención, seguridad y, en general, una mejor calidad de vida.

Si bien la medición de la percepción ciudadana sobre la calidad de los servicios públicos puede contener elementos subjetivos, como lo señala Hardin (2006), es relevante entender que la ciudadanía crea evaluaciones basadas en sus vivencias

Herramientas

y experiencias con dichos servicios. En este sentido, al tomar como ejemplo a «Cómo Andamos Guanajuato», se observa que estas evaluaciones son herramientas valiosas para las autoridades, ya que les permiten conocer el impacto real de su gestión en la prestación de servicios públicos.

Además, sirven como punto de partida para desarrollar iniciativas que busquen mejorar estos servicios. En última instancia, si los gobiernos locales ofrecen servicios públicos de alta calidad, es probable que su población desarrolle una mayor confianza hacia estas instituciones.

Herramientas y metodología de participación en Cómo Andamos Guanajuato. Es la ciudadanía, principal destinataria de los servicios públicos —y en cierto sentido, de los

informes derivados de la fiscalización—, quien puede ofrecer retroalimentación auténtica sobre la calidad y eficacia de la gestión pública. Por ello, se han desarrollado diversas herramientas y metodologías para integrar de manera activa a la ciudadanía en estos procesos evaluativos.

Entre las metodologías más utilizadas para obtener la percepción ciudadana se encuentran las encuestas, entrevistas y la formación de grupos focales (Ziccardi, 2004; Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, 2008; León, 2016). Específicamente, las encuestas se han destacado por su capacidad de capturar opiniones de manera amplia y sencilla.

Retomando el caso de «Cómo Andamos Guanajuato», esta iniciativa optó por el uso de encuestas. Para sus primeras dos ediciones se desarrolló un cuestionario que incluye un promedio de 60 preguntas: 42 relacionadas con servicios públicos, 14 con gobernanza y 4 sobre características sociodemográficas. Su fiabilidad se validó con la prueba Alfa de Cronbach, que arrojó resultados satisfactorios.

En la primera edición (revisión de la cuenta pública 2021) se llevó a cabo la aplicación de 3,832 encuestas distribuidas con base en un muestreo estratificado proporcional en los 46 municipios de Guanajuato durante agosto y septiembre de 2022. La muestra fue definida con un nivel de confianza del 97% y un margen de error del 2%. Cabe destacar que para su segunda edición la participación ciudadana se incrementó en más de un 11%, logrando con ello la participación de 4,273 guanajuatenses. Adicionalmente, para enriquecer los resultados, se complementaron los datos con requerimientos de información directa a los municipios, alineando sus temáticas con las áreas indagadas en las encuestas. Este enfoque dual, que combina fuentes primarias y secundarias⁵, garantiza un análisis más integral.

5 De acuerdo con Guzmán (1982), las fuentes primarias “son aquellas en donde los datos o la información provienen de una fuente directa, sea una persona, “institución y otro medio. Por su parte, las fuentes secundarias “permiten conocer hechos o fenómenos a partir de documentos o datos recopilados por otros”; en este

Respecto a la lección aprendida 1, esta se fundamenta en lo establecido por la norma ISO 9001:2015, la cual define los parámetros para adoptar un Sistema de Gestión de Calidad. Esta norma es ampliamente reconocida y valorada por su capacidad de adaptación en el sector público.

En cuanto a la lección aprendida 2, esta se deriva de auditorías de desempeño llevadas a cabo por la ASEG. Este enfoque se ve reforzado, posteriormente, por hallazgos del Estudio Situacional sobre Sistemas de Control Interno publicado por la ASEG (2023), y por datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Órganos Internos de Control Municipales (ENOIC 2022), ambos resaltando la necesidad de fortalecer los sistemas de control interno en los entornos municipales.

En relación con la lección aprendida 3, se resalta la importancia de incorporar la calidad en la gestión municipal, específicamente en la elaboración del Ciclo Presupuestario. Esta aproximación subraya la relevancia de la calidad no solo como un componente, sino como un eje central en la aplicación efectiva del Ciclo Presupuestario. Por último, la lección aprendida 4 surge de la creciente tendencia a emplear la tecnología para fortalecer la colaboración entre gobiernos y ciudadanos, una práctica respaldada por estudios como el ABC del Gobierno Abierto (2020).

Herramientas como las empleadas en «Cómo Andamos Guanajuato» no sólo proveen datos concretos sobre la percepción de la calidad de los servicios y gobernanza local, sino que también muestran el camino hacia futuras mejoras. Las lecciones aprendidas demuestran que, al actuar según la retroalimentación ciudadana, los gobiernos locales pueden realinear sus esfuerzos, maximizar la eficacia de sus servicios y fortalecer la confianza pública. Similitudes y diferencias entre las auditorías de desempeño y la fiscalización.

Se advierte en los planteamientos principales sobre la coincidencia de diversos elementos entre la fiscalización (representada regularmente por los trabajos de auditoría) con los de la evaluación. Para el presente caso, nos concentramos en la tipología orientada al desempeño, también conocida como rendimiento u operativa que, a saber, se enfoca en determinar si las intervenciones, programas e instituciones incluidas de manera implícita las políticas, se desempeñan en conformidad con los principios de la buena administración. En sentido de lo anterior, una de las principales semejanzas radica en que ambas se ocupan de la valoración de la eficacia, eficiencia y economía.

Por el contrario, una de las principales diferencias las podemos encontrar en sus tipologías, ya que las auditorías de desempeño siguen sólo tres enfoques: al sistema (procesos), a resultados y/o a problemas; mientras que para los ejercicios de fiscalización se cuenta con una mayor diversidad de enfoques.

Para el caso de «Cómo Andamos Guanajuato», se define como una evaluación de enfoque complementario (concepto supra ordenado), la cual, de acuerdo con el Consejo Nacional

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), es un ejercicio de aplicación opcional y se configura de acuerdo con las necesidades e intereses particulares, a efecto de mejorar la gestión de la materia evaluada y obtener evidencia adicional sobre su desempeño.

Para este caso, el interés implica conocer la percepción de las y los usuarios de los servicios, escenario que ilustra la relevancia de evaluar la satisfacción como un elemento complementario a su desempeño, esto es, conocer la calidad percibida como un elemento transversal a la eficiencia, la eficacia y la economía.

Uso de la evaluación.

a) Colaboración con actores.

Un proyecto, iniciativa o acción que se caracteriza por lograr un impacto tangible en las y los ciudadanos, resulta sostenible cuando cuenta con una estructura organizativa, técnica, económica y social que permite su funcionamiento de forma armónica a lo largo del tiempo. De la misma manera, implica que las diferentes intervenciones se materialicen en procesos que contribuyan al progreso y cambio social, favoreciendo así una participación ciudadana más activa.

En relación con lo anterior, se identifican los actuales planteamientos como buenas prácticas en relación a criterios de calidad y eficiencia de las intervenciones sociales, es decir, no sólo a atender aspectos de gestión y procedimientos, sino también a satisfacer las necesidades y exigencias de la ciudadanía, así como el desafío de mejorar sus realidades cotidianas.

En este sentido, se considera conveniente precisar que «Cómo Andamos Guanajuato» busca, a partir de la participación ciudadana, que los gobiernos municipales se hagan llegar de información de

primera mano año con año, esto con el fin de que la toma de decisiones a cargo de las administraciones públicas locales, respecto a la prestación de servicios, busque la continuidad o capacidad de mantener un servicio público con una calidad aceptable que permita visibilizar un impacto sostenido con efectos duraderos para la ciudadanía.

Adicionalmente, una buena práctica sostenible basada en una participación ciudadana no suele ser individual, sino que se caracteriza por la colaboración entre instituciones civiles, educativas, entre otras, por lo que los procesos participativos se vuelven un elemento clave.

A ese respecto, para llevar a cabo la evaluación, la ASEG tuvo un acercamiento con organizaciones con amplia experiencia en iniciativas similares para recibir asesoramiento, que inclusive, inspiraron el trabajo de «Cómo Andamos Guanajuato»; tal fue el caso del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización de Sonora (ISAF), y la iniciativa ciudadana Cómo Vamos, Nuevo León. Similarmente, para la segunda edición de este proyecto, se contó con la colaboración del Departamento de Economía y Finanzas perteneciente a la Universidad de Guanajuato.

b) ¿Cómo los gobiernos municipales pueden utilizar la información de la evaluación en sus operaciones y decisiones?

El fin último de las evaluaciones es que, a partir del análisis de los hallazgos, se identifiquen aspectos susceptibles de mejora, o lecciones aprendidas, a efecto de optimizar el desempeño. A nivel municipal, éstas deben ser concebidas como un proceso continuo, sistemático y periódico, en el cual se vislumbra, a partir de la apreciación cuantitativa y cualitativa, el funcionar de las administraciones públicas locales en términos de economía, eficiencia, eficacia y equidad, teniendo como fin último el mejoramiento de estos procesos a favor de la ciudadanía (Olivera y Cano, 2012).

Si bien las administraciones públicas, bajo el marco de la Nueva Gestión Pública, han avanzado en la institucionalización de herramientas como el PbR y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), que suponen un mayor énfasis en los resultados e impactos de las políticas públicas, en la práctica se sigue dando mayor prioridad al control de los insumos y a garantizar el cumplimiento de normas y procedimientos, especialmente en los gobiernos locales. Estos últimos, a su vez deben tomar en cuenta la medición de los costos y la evaluación del rendimiento de los servicios que prestan (De la Torre, 2020), este último, directamente relacionado al caso de «Cómo Andamos Guanajuato».

Para el caso de la evaluación en cuestión, se han establecido ciertos parámetros de acuerdo con las experiencias recabadas a efecto de que los resultados puedan ser utilizados por los gobiernos municipales en la búsqueda de un mejoramiento interno, los cuales se mencionan a continuación.

En primer lugar, resulta importante, con los resultados que se van obteniendo, generar una base de información periódica que permita a los actores receptores (en este caso los municipios), la generación de un repositorio que les propicie

la toma de decisiones pertinentes, y con ello poder visualizar avances y/o retrocesos al respecto.

Otro elemento por considerar es evaluar desde un aspecto multidimensional, a fin de obtener panoramas más extensos de la situación a tratar. En el caso que nos compete, la evaluación realizada a los municipios por parte del proyecto «Cómo Andamos Guanajuato», se planteó desde dos vertientes, por un lado, la calidad de los servicios públicos, y por otro la gobernanza, y cuyas variables se iban desagregando a partir de estos dos elementos. El poder emprender evaluaciones multidimensionales permite, además, obtener las herramientas para el análisis bivariado o multivariado, es decir, entre variables de distintas dimensiones que pudieran correlacionarse.

Por último, un elemento extra consiste en complementar los datos obtenidos de la fuente primaria con una fuente secundaria, en este caso se recabó información de la ciudadanía, que es la principal fuente, así como requerimientos solicitados directamente a las áreas del municipio que se encontraran involucradas, a fin de complementar la fuente principal.

CONCLUSIONES

La participación de la ciudadanía en la evaluación del desempeño de los gobiernos municipales no sólo es de suma importancia, sino también transformadora. La iniciativa «Cómo Andamos Guanajuato» ha demostrado ser un modelo ejemplar en este aspecto, sobre todo por provenir de una entidad de control externo dedicada a las funciones de fiscalización.

Adoptar herramientas tecnológicas de programación ha mejorado el proceso de elaboración de informes, lo que a su vez garantiza una rápida retroalimentación y toma de decisiones. Por su parte, las lecciones aprendidas, como estrategias para mejorar la calidad de los servicios públicos, ofrecen un camino claro hacia la optimización de la administración municipal.

Además, la colaboración con entidades académicas y civiles ha proporcionado un nivel adicional de rigor y profundidad, asegurando la sostenibilidad y pertinencia del proyecto. Finalmente, es conveniente que los gobiernos municipales integren las percepciones y experiencias de la ciudadanía en su toma de decisiones y operaciones diarias. Hacerlo no sólo cumple con las demandas inmediatas de la ciudadanía, sino que también fortalece la confianza entre las y los ciudadanos y sus representantes, aumentando los indicadores de democracia.

El proyecto «Cómo Andamos Guanajuato» es un llamado a la acción para que los gobiernos locales se comprometan a una gobernanza más efectiva, transparente y colaborativa, sin omitir la necesidad de las Entidades Fiscalizadoras Superiores Locales a comprometerse por detonar actividades de evaluación.

Referencias

- Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG). (2023). Estudio situacional de los Sistemas de Control Interno y capacidades de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Municipal. ASEG.
- Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública (2008). Recuperado de: <https://clad.org/wp-content/uploads/2020/07/Carta-Iberoamericana-de-Calidad-en-la-Gestion-Publica-06-2008.pdf>
- Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (2009). Recuperado de: <https://clad.org/wp-content/uploads/2020/10/5-Carta-Iberoamericana-de-Participaci%C3%B3n-Ciudadana-CLAD.pdf>
- Código Iberoamericano de Buen Gobierno (2009). Recuperado de: <https://clad.org/wp-content/uploads/2020/10/5-Carta-Iberoamericana-de-Participaci%C3%B3n-Ciudadana-CLAD.pdf>
- Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva (2020). El ABC del Gobierno Abierto. Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/Publicaciones/Documentos/digital_el_abc.pdf
- De la Torre, G. (2020). Evaluación municipal en México. El desarrollo de capacidades gubernamentales para la obtención de resultados. México: INAP.
- Guzmán, L. (1982). Las fuentes secundarias. Costa Rica: Universidad de Costa Rica.
- Juárez, L. & Pérez, B. (2013). Gestión de los Servicios Públicos Municipales: Un Análisis de la Percepción Ciudadana. *Revista Daena (International Journal of Good Conscience)*, 8(3).
- León, C. (2016). “Evaluación del desempeño del sector público: Mecanismo para rendir cuentas y prestar servicios públicos con parámetros de calidad a los administrados”. [Tesis doctoral, Universidad da Coruña].
- Martínez-Hernández, A., Meza, O. & Guerra, I. (2023). Encuesta Nacional de Órganos Internos de Control Municipal (ENOIC 2022). DOI: 10.13140/RG.2.2.36046.64322.
- Monsiváis, A. (2019). La calidad percibida de los servicios públicos locales y la confianza institucional en México. *Región y sociedad*, 31.
- Olivera, D. & Cano, M. (2012). La evaluación del desempeño a nivel municipal. *Ciencia Administrativa*, (2), 117-121.
- Weitz-Shapiro, R. (2008). The local connection: Local government performance and sa-

tisfaction with democracy in Argentina. *Comparative Political Studies*, 41(3), 285-308.

Ziblatt, D. (2008). Why some cities provide more public goods than others: A subnational comparison of the provision of public goods in German cities in 1912. *Studies in Comparative International Development*, 43(3), 273-289.

Ziccardi, A. (2004). Espacios e instrumentos de participación ciudadana para las políticas sociales del ámbito social. En A. Ziccardi (coord.) *Participación ciudadana y políticas sociales del ámbito social* (pp. 245-272). México: Instituto de Investigaciones Sociales.